

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 4 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

N^o 4
2023

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабабян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1.	Ризаев Жасур Алимжанович, Агабабян Лариса Рубеновна, Давлатова Азиза, Ахмедова Азиза Тайировна, Расулова Феруза Голибовна СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ РТА У ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ/THE STATE OF THE ORAL CAVITY IN PRE-PREGNANT WOMEN/BIRINCHI BOR HOMILADOR AYOLLARDA OG'IZ BO'SHLIG'INING HOLATI.....	7
2.	Рузимова Саодат Баходировна, Матякубова Саломат Александровна СПОСОБ ПРЕДГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ ПЛОДА У ЖЕНЩИН С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТЬЮ В АНАМНЕЗЕ/A METHOD OF PRE-PREGNANCY PREPARATION FOR MISCARRIAGE IN WOMEN WITH A HISTORY OF UNDEVELOPED PREGNANCY/HOMILA KO'TARA OLMASLIKDA ANAMNEZIDA RIVOJLANMAGAN HOMILADORLIK BO'LGAN AYOLLARNI PREDGRAVIDAR TAYYORLASH USULI.....	12
3.	Салимова Тохтажан Бахтияровна, Дустова Нигора Кахрамоновна ПРИЧИНЫ РИСКА РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ОТСТАВАНИЯ РОСТА ПЛОДА В БУХАРСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/REASONS FOR THE RISK OF DEVELOPING INTRAUTERINE GROWTH RESTRICTION SYNDROME IN THE BUKHARA POPULATION/BUXORO TUMANI POPULATSIYASIDA HOMILA O'SISHDAN ORTDA QOLISH SINDROMINING RIVOJLANISHIGA OLIV KELUVCHI HAVF OMILLARI SABABLARI.....	19
4.	Сафаров Алиаскар Турсунович ПРОФИЛАКТИКА МАССИВНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ/PREVENTION OF MASSIVE BLEEDING DURING CAESAREAN SECTION/KESARCHA KESISH VAQTIDA MASSIV QON KETISHNI OLDINI OLISH....	26
5.	Сафарова Зарина Рахимовна, Мухамадиева Саодатхон Мансуровна МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ЭКО/MEDICAL AND SOCIAL FACTORS AFFECTING THE COURSE OF PREGNANCY AND PERINATAL OUTCOMES IN WOMEN AFTER IVF PROCEDURE/AYOLLARDA IVF TARTIBIDAN KEYIN HOMILAYLIK KURINI VA PERINATAL NATIJALARGA TA'SIR ETUVCHI TIBIBIY VA IJTIMOY OMILLAR.....	30
6.	Тожиева И.М. МИОКИН ИРИСИН КАК НОВЫЙ МАРКЕР СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/MIYOKIN IRISIN AS A NEW MARKER OF POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME/MIYOKIN IRISIN POLIKISTIK TUXUMDON SINDROMINING YANGI BELGISI SIFATIDA.....	35
7.	Тухтабаев Анвар Алишерович, Каримов Ахмад Хошимович ЗНАЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ МАРКЕРОВ ПРИ COVID-19 АССОЦИИРОВАННОМ МИОКАРДИТЕ У БЕРЕМЕННЫХ/SIGNIFICANCE OF LABORATORY MARKERS IN COVID-19 ASSOCIATED MYOCARDITIS IN PREGNANT WOMEN/HOMILADOR AYOLLARDA COVID-19 BILAN BOG'LIQ MIOKARDITDA LABORATOR MARKERLARNING ANAMIYATI.....	40
8.	Умаров Ш.Б., Мавлянова Н.Н. К РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫЯВЛЯЕМОСТИ АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ И АССОЦИИИ ПОЛИМОРФИЗМА ПЕ 105VAL ГЕНА GSTP1 В МЕХАНИЗМЕ РАЗВИТИИ СИНДРОМА АШЕРМАНА В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK POPULYATSIYASIDA ASHERMAN SINDROMINING RIVOJLANISHIDA ПЕ 105VAL GSTP1 GENINING ALLELIK VARIANTLARI VA POLIMORFIZM ASSOTSIATSIYASI ANIQLANISH HOLATI/ON THE RESULTS OF THE DETECTION OF VARIANT VARIANTS AND THE ASSOCIATION OF POLYMORPHISM ПЕ 105VAL OF THE GSTP1 GENE IN THE MECHANISM OF THE DEVELOPMENT OF ASHIRMAN'S SYNDROME IN THE UZBEK POPULATION.....	45
9.	Уматова Рано Шагдаровна, Юсупов Усман Юлдашевич ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАТА ПРОТРОМБИНОВОГО КОМПЛЕКСА ПРИ МАССИВНЫХ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ/EFFICIENCY OF PROTHROMBIN COMPLEX CONCENTRATE IN MASSIVE OBSTETRIC BLEEDINGS/MASSIV AKUSHERLIK QON KETISHLARIDA PROTROMBIN KOMPLEKS KONSENTRATINING SAMARADORLIGI.....	50
10.	Усманова Мохинур Дилшод кизи, Якубова Олтиной Абдуганиевна, Насирова Феруза Жумабаевна СУБКЛИНИЧЕСКИЙ ГИПОТИРЕОЗ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ СОСТОЯНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ В АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ/SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM AS A RISK FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF HYPERTENSIVE CONDITIONS IN PREGNANT WOMEN IN THE ANDIZHAN REGION/SUBKLINIK GIPOITIREOZ ANDIJON VILOYATI HOMILADOR AYOLLARIDA GIPERTENZIV HOLATLARNI RIVOJLANISHINING XAVF OMILI SIFATIDA.....	55
11.	Уринова Розагул Шахобиддин кизи АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РАННЕГО ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА И ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ИХ РАЗВИТИЯ/ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF EARLY GENITAL PROLAPSE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE AND IDENTIFICATION OF RISK FACTORS FOR THEIR DEVELOPMENT/REPRODUKTIV YOSHDAGI AYOLLARDA ERTA JINSIY A'ZOLARNING PROLAPSASINI RIVOJLANISHI TANHILI VA ULARNING RIVOJLANISHI XAVF OMILLARINI ANIQLASH.....	63
12.	Хамроева Лола Кахоровна, Агабабян Лариса Рубеновна, Раббимова Нафиса, Ахмедова Азиза Таировна, Мунинова Замира Муминовна СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ/SOMATIC PATHOLOGY IN ADOLESCENTS WITH MENSTRUAL FUNCTION DISORDERS/MENSTRUAL FUNKSIYASI BUZILGAN O'SMIRLARDA SOMATIK PATOLOGIYA.....	72
13.	Холмуродова Адиба Шермамаговна, Алиева Дильфуза Абдуллаевна, Хамраева Лола Каххаровна ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОГРЕССИИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ/THE ROLE OF MOLECULAR GENETIC POLYMORPHISMS IN THE FORMATION OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA PROGRESSION/SERVIKAL INTRAEPITELIAL NEOPLAZIYANING RIVOJLANISHIDA MOLEKULYAR GENETIK POLIMORFIZMLARNING ROLI.....	76
14.	Худоярова Дилдора Рахимовна, Уктамова Юлдузхон Умаровна, Шопулотова Зарина Абдумуминовна ИННОВАЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИДАТКОВ МАТКИ/INNOVATIONS IN THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC INFLAMMATORY OF THE UTERINE ADDITIONS/BACHADON ORTIQLARINING SURUNKALI YALLIG'LANISHINI KOMPLEKS DAVOLASHDAGI INNOVATSIYALAR.....	82

15. **Шерматова Саодат Эльеровна, Иргашева Севара Уткуровна, Курбанова Дилафруз Атахомвна**
РОЛЬ ПРОВΟΣПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ В СНИЖЕНИИ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ ОЛИГОМЕНОРЕЕ У ПОДРОСТКОВ/THE ROLE OF PRO-INFLAMMATORY CYTOKINES IN REDUCING OVARIAN RESERVE IN ADOLESCENT OLIGOMENORRHEA/O'SMIRLIK DAVRIDAGI OLIGOMENOREYADA TUXUMDONLAR ZAHIRASINI KAMAЙTIRISHDA YALLIG'LANISHGA QARSHI SITOKINLARNING O'RNI.....93
16. **Шопулотова Зарина Абдумуниновна, Худоярова Дилдора Рахимовна**
ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ И БЕРЕМЕННОСТЬ: ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНОСТИ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ/CHRONIC PYELONEPHRITIS AND PREGNANCY: IMPACT OF COMORBIDITY AND ITS MANIFESTATIONS/SURUNKALI PIYELONEFRIT VA HOMILADORLIK: KOMORBIDLIKNING TA'SIRI VA UNING NOMOYON BO'LISHI.....98
17. **Эльмуратова Чарос Ахмеджановна, Агабабян Лариса Рубеновна**
БОЛЬШИЕ АКУШЕРСКИЕ СИНДРОМЫ: ТЕРМИНОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ/LARGE OBSTETRIC SYNDROMES: TERMINOLOGY, EPIDEMIOLOGY AND RISK FACTORS OF DEVELOPMENT/KATTA AKUSHERLIK SINDROMLARI: TERMINOLOGIYA, EPIDEMIOLOGIYA VA RIVOJLANISH XAVF OMILLARI.....105
18. **Эрханова Азиза Амириллаевна, Юсупбаев Рустем Базарбаевич**
ОЦЕНКА ВНУТРИУТРОБНОГО СОСТОЯНИЯ ВЫЖИВШЕГО ПЛОДА ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ С АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛЬЮ ОДНОГО ПЛОДА/ASSESSMENT OF THE INTRAUTERINE STATE OF THE SURVIVING FETUS IN MULTIPLE PREGNANCIES WITH ANTENATAL DEATH OF ONE FETUS/BIR HOMILANING ANTENATAL O'LIMI BILAN KO'P HOMILADORLIKDA TIRIK QOLGAN HOMILANING HOLATINI BAHOLASH.....114
19. **Юсупбаев Рустем Базарбаевич, Даулетова Мехрибан Джарылкасымовна, Рахимбаев Тимур Саъдуллаевич**
ОБНОВЛЕННЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ КОРРЕКЦИИ ОБСТРУКЦИИ НИЖНИХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ПЛОДА/UPDATED CRITERIA FOR A DIFFERENTIATED APPROACH IN THE CORRECTION OF LOWER URINARY TRACT OBSTRUCTION IN THE FETUS/HOMILADA PASTKI SIYDIK YO'LLARINI OBSTRUKTSIYASI KORREKTSIYASIDA DIFFERENTIAL YONDASHUV UCHUN YANGILANGAN MEZONLAR.....120
20. **Якубова Олтиной Абдуганиевна**
ЮВЕНИЛЬНАЯ ДИСМЕНОРЕЯ КАК ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ ПАТОЛОГИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ/JUVENILE DYSMENORRHEA AS A GENETICALLY DETERMINATED PATHOLOGY OF CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA/YUVENIL DISMENOYEYA BIRIKTIRUBCHI TO'QIMA DIPLAZIYASINING GENETIK ASOSLANGAN PATOLOGIYA SIFATIDA.....132
21. **Babaxanova Aziza Muratdjanovna, Dauletova Mexriban Jarilkasinovna**
BACHADON HOMILA YO'LDOSH TIZIMINING OG'IR BUZILISHLARI BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLIKNI OLIV BORISH/ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕННОЙ ТЯЖЕЛЫМИ МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНО-ПЛОДОВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ/CARRYING OUT A PREGNANCY COMPLICATED WITH SEVERE DISORDERS OF THE UTERUS.....143
22. **Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbaev Rustam Bazarbaevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) OG'IR FETOPLATSENTAR ETMOVCHILIKNI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/OPIYT ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ТЯЖЕЛОЙ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF SEVERE FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY: CASE REPORT...148
23. **Kattaxodjayeva Maxmuda Xamdamovna, Qodirova Zebiniso Nuridullayevna**
ТАКРОРИЙ КОЛБПИТ БИЛАН ОГ'РИГАН АYOЛЛАРДА УЛЬТРАТОВУШЛИ КАВИТАТСИЯНИНГ VAGINAL MIKROBIOTSENOZGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ НА МИКРОБИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ РЕЦИДИВИРУЮЩИМ КОЛЬПИТОМ/DYNAMICS OF VAGINAL MICROBIOTA DURING TREATMENT WITH CAVITATED SOLUTIONS.....154
24. **Nabiyeva Ranoxon Muzaffar qizi, Kayumova Dilrabo Talmasovna. Ataxodjayeva Fotima Abduraimovna**
HOMILADOR AYOLLARDA GIPERTENZIV BUZILISHLAR: TARQALISHI, PERINATAL DAVRDA ONA VA BOLADA KUZATILADIGAN ASORATLAR/GIPERTENZIVNIY RASSTROYSTVAХ У БЕРЕМЕННЫХ: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, МАТЕРИНСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ/HYPERTENSIVE DISORDERS IN PREGNANCY: PREVALENCE, MATERNAL AND PERINATAL OUTCOMES.....158
25. **Nadirxanova Natalya Suratovna, Ashurova Venera Irgashevna, Axmedova Shirin Abdullayevna, Umirzakov Laziz Abdugaffarovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AKUSHERLIK VA GINEKOLOGIYA SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR VA ULARNING NATIJALARI/РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН/REFORMS IN UZBEKISTAN IN THE FIELD OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY AND THEIR RESULTS.....163
26. **Nasirova Zebiniso Azizovna**
YANGI KORONAVIRUS INFEKSIYASI SARS-COV-2 NING HOMILADORLAR QIN MIKROBIOTASIGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ SARS-COV-2 НА МИКРОБИОТУ ВЛАГАЛИЩА БЕРЕМЕННЫХ/IMPACT OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION SARS-COV-2 ON THE VAGINAL MICROBIOTA OF PREGNANT WOMEN.....173
27. **Nasirova Zebiniso Azizovna, Rasulova Parvina Rustamovna, Safarova Diyora Farxodovna**
COVID-19 PANDEMIYASI DAVRIDA HOMILADORLIK PAYTIDA HADDAN ZIYOD VAZN ORTTIRGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQ KECISHINI TAHLIL QILISH/АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ЧРЕЗМЕРНОЙ ПРИБАВКОЙ ВЕСА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19/ANALYSIS OF PREGNANCY AND DELIVERY IN WOMEN WITH EXCESSIVE WEIGHT GAIN DURING PREGNANCY DURING THE COVID-19 PANDEMIC.....177
28. **Sadikov Shavkat Axmedovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbayev Rustam Bazarbayevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) HOMILADORLIKDA PREEKLAMSIYANI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/OPIYT ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ БЕРЕМЕННЫХ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF PREECLAMPSIA: CASE REPORT.....185

29. **S.S.Sadirova, S.U. Irgasheva**
TUXUMDONLAR POLIKISTOZI SINDROMI BO'LGAN BEMORLARDA LETROZOL BILAN SINAMA NATIJALARINI VAHOLASH/OЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОБЫ С ЛЕТРОЗОЛОМ У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TEST WITH LETROZOLE IN PATIENTS WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME.....191
30. **Shamsiyeva Zulfiya Ilhomjon qizi, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
SEMIZLIK BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARGA ATSETILSALITSIL KISLOTA BERISH ORQALI HOMILADORLIK ASORATLARINI KAMAУTIRISH/СНИЖЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПУТЕМ НАЗНАЧЕНИЯ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ БЕРЕМЕННЫМ С ОЖИРЕНИЕМ/REDUCING PREGNANCY COMPLICATIONS BY ADMINISTRATION OF ACETYLSALICYLIC ACID TO OBESIVE PREGNANT WOMEN.....196
31. **Tosheva Iroda Isroilovna**
XORIOAMNIONIT BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLARNI OLIV BORISHNING ZAMONAVIY ASOSLARI /СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ХОРИОАМНИОНИТОМ/MODERN PRINCIPLES OF CARRYING PREGNANTS COMPLICATED WITH CHORIOAMNIONITIS.....201
32. **Uzoqova Manzura Komilovna**
YURAK PATOLOGIYASI BOR HOMILADORLARDA AKUSHERLIK VA PERINATAL ASORATLARINI KAMAУTIRIB OLIV BORISHNI OPTIMALLASHTIRISH/OPTIMIZACIЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ СЕРДЦА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ АКУШЕРСКИХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЯ/OPTIMIZATION OF PREGNANCY MANAGEMENT TACTICS WITH HEART PATHOLOGIES TO REDUCE OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS.....207
33. **Xazratkulova Mashxura Ismatovna, Dilmuradova Klara Ravshanovna**
SITOMEGALOVIRUS INFEKSIYASI BOR ONALARDAN TUG'ILGAN CHAQALOQLARNING KATAMNEZI/KATAMNEЗИЯ МЛАДЕНЦЕВ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/CATAMNESIS OF INFANTS BORN TO MOTHERS WITH CYTOMEGALOVIRUS INFECTION.....215
34. **Zaripova D.Ya, Sadulloeva I.Q.**
PERIMENOPAUZA DAVRDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZ VA PAYDO BO'LISHINING BIOKIMYOVIY VA FUNKTSIONAL MARKERLARI/БИОХИМИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ ПЕРИМENOПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА/BIOCHEMICAL AND FUNCTIONAL MARKERS OF PERIMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS.....223
35. **Abdukarimova Nozima Toshpulatovna, Asatova Munira Miryusupovna**
FEATURES OF THE COURSE OF LABOR AND THE POSTPARTUM PERIOD IN PREGNANT WOMEN WITH MITRAL STENOSIS/MITRAL STENOZLI HOMILADOR AYOLLARDA TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNING XUSUSIYATLARI/OСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У БЕРЕМЕННЫХ С МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ.....229
36. **Axmedova Matlyuba Olimxon kizi, Aliyeva Dilfuza Abdullayevna**
CLINICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA ASSOCIATED WITH PAPILLOMAVIRUS INFECTION/КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/INSON PAPILLOMAVIRUSI BILAN KESHUVCHI SERVIKAL INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYANING KLINIK-MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI.....234
37. **Dobrokhotova Yu.E., Ikhtiyarova G.A., Karimova G.K**
THE RESULTS OF PREGNANCY AND ROLLS IN WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS/ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ/GESTATION QANDLI DIABETDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNI OLIV BORISH.....239
38. **Khayitboeva Komila Khujayazovna**
FEATURES OF THE CLINICAL COURSE OF THYROTOXICOSIS SYNDROME AMONG CARDIAC PATIENTS/OСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ТИРЕОТОКСИКОЗА СРЕДИ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ/KARDIOLOGIK BEMORLAR ORASIDA TIREOTOKSIKOZ SINDROMI KLINIK KESHISHINING O'ZIGA XOSLIGI.....245
39. **Rozikova Dildora Kodirovna, Ikhtiyarova Gulchehra Akmalevna**
THE STRUCTURE OF REPRODUCTIVE LOSSES IN UZBEK WOMEN/СТРУКТУРА РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ У ЖЕНЩИН УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK AYOLLARIDA REPRODUKTIV YO'QOTISHLARNING STRUKTURASI.....251
40. **Zokirov Farkhod Istamovich**
ECCENTRIC PREGNANCY AND UTERINE ANOMALIES – A RARE CASES OF OBSTETRICAL HEMORRHAGE/ЭКСЦЕНТРИЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ И АНОМАЛИИ МАТКИ – РЕДКИЕ ПРИЧИНЫ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ/EKSTSENTRIK HOMILADORLIK VA VACHADON NUQSONLARI - AKUSHERLIK QON KETISHLARINING KAM UCHRAYDIGAN SABABLARI.....257

УДК.618.2.6.7.214

Эльмуродова Чарос Ахмеджановна
Самаркандский государственный
медицинский университет
Самарканд, Узбекистан
Агабабян Лариса Рубеновна
Самаркандский государственный
медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

БОЛЬШИЕ АКУШЕРСКИЕ СИНДРОМЫ: ТЕРМИНОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ

For citation: Elmuradova Charos Ahmedzhanovna, Agababyan Larisa Rubenovna, Large obstetric syndromes: terminology, epidemiology and risk factors of development, (literature review), Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2023, vol. 4, issue 4, pp 105-113

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8328484>

АННОТАЦИЯ

Термин большие акушерские синдромы включает акушерские осложнения, такие, как преждевременные роды, преждевременный разрыв плодных оболочек (ПРПО), гибель плода, преэклампсия и задержка внутриутробного развития (СОРП). Большие акушерские синдромы – это те патологические изменения беременности, которые являются причиной материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. Поэтому их еще называют синдромом патологической беременности, объединив по патогенезу и изменениям в фетоплацентарной системе.

Ключевые слова: большие акушерские синдромы, фетоплацентарная система, беременность, акушерские осложнения, патологическая беременность, заболеваемость.

Elmuradova Charos Ahmedjanovna
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan
Agababyan Larisa Rubenovna
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

LARGE OBSTETRIC SYNDROMES: TERMINOLOGY, EPIDEMIOLOGY AND RISK FACTORS OF DEVELOPMENT (Literature review)

ABSTRACT

The term large obstetric syndromes includes obstetric complications, such as premature birth, premature rupture of the fetal membranes, fetal death, preeclampsia and intrauterine development delay. Large obstetric syndromes are those pathological changes in pregnancy that are the cause of maternal and perinatal morbidity and mortality. Therefore, they are also called pathological pregnancy syndrome, combining pathogenesis and changes in the fetoplacental system. Large obstetric syndromes accompany more than 15% of pregnancies, exposing the mother and fetus to a high risk of adverse pregnancy outcomes. These pregnancy complications can affect short- and long-term health outcomes for both mother and fetus.

Keywords: large obstetric syndromes, fetoplacental system, pregnancy, obstetric complications, pathological pregnancy, morbidity.

Elmuradova Charos Ahmedjanovna
Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti
Samarqand, O'zbekiston
Agababyan Larisa Rubenovna
Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti
Samarqand, O'zbekiston

KATTA AKUSHERLIK SINDROMLARI: TERMINOLOGIYA, EPIDEMIOLOGIYA VA RIVOJLANISH XAVF OMILLARI (Adabiyotlar sharhi)**ANNOTATSIYA**

Katta akusherlik sindromlari atamasi erta tug'ilish, homila o'limi, preeklampsiya va intranatal o'sishning kechikishi kabi akusherlik asoratlari o'z ichiga oladi. Katta akusherlik sindromlari homiladorlikning patologik o'zgarishi bo'lib, onalar va perinatal kasallanish va o'limning sababi hisoblanadi. Shuning uchun ular patogenez va fetoplasentlar tizimdagi o'zgarishlar bilan birlashtirilgan patologik homiladorlik sindromi deb ham ataladi. Katta akusherlik sindromlari homiladorlikning 15% dan ko'prog'iga hamroh bo'lib, ona va homilani homiladorlikning salbiy oqibatlarini xavfli yuqori. Ushbu homiladorlik asoratlari ona va homila uchun qisqa va uzoq muddatli sog'liqqa ta'sir qilishi mumkin.

Kalit so'zlar: katta akusherlik sindromlari, fetoplasentlar tizim, homiladorlik, akusherlik murakkabliklari, patologik homiladorlik, kasallanish.

Термин “Большие Акушерские Синдромы” (БАС) был введен Роберто Ромеро (2009) - Great Obstetric Syndromes, чтобы переосмыслить концепцию акушерских заболеваний, определив состояния со следующими характеристиками:

- 1) множественная этиология
- 2) длительный доклинический период
- 3) адаптивный характер
- 4) вовлечение плода
- 5) результат сложных взаимодействий между геномом матери и плода, и окружающей средой [45].

В казанной статье R.Romero обращает особое внимание на то, что именно перинатальный период является важнейшим в формировании дальнейшего здоровья человека на протяжении всей жизни. Хотя мы научились диагностировать различные акушерские патологические состояния (синдромы), однако, вопросы, связанные с патогенетическими механизмами их развития еще изучены недостаточно. Предложенный термин – Большие акушерские синдромы (или дословно с английского – великие акушерские синдромы) – больше отражает не медицинскую, а социальную и демографическую их роль в связи с их непосредственным влиянием на уровень материнской и неонатальной заболеваемости и смертности. В этой связи авторы предлагают по-новому посмотреть на основные акушерские патологические состояния, объединив их не как самостоятельные нозологические формы, а как общие по этиопатогенетическому фактору осложнения беременности. Конечно, причины, приводящие к возникновению этих синдромов, различные, но этиопатогенез общий [24]. Таким образом R.Romero и G.C. Di Renzo можно считать основоположниками концепции БАС.

Термин большие акушерские синдромы включает акушерские осложнения, такие, как преждевременные роды, преждевременный разрыв плодных оболочек (ПРПО), гибель плода, преэклампсия и задержка внутриутробного развития (СОРП). Большие акушерские синдромы – это те патологические изменения беременности, которые являются причиной материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. Поэтому их еще называют синдром патологической беременности, объединив по патогенезу и изменениям в фетоплацентарной системе. Почему их решили объединить, несмотря на разнообразие клиники? Это связано с общим патогенезом, приводящим к развитию различных по клиническому течению осложнений беременности [1;8,18,19,25,48]. Большие акушерские синдромы сопровождают более 15% беременностей, подвергая мать и плод высокому риску неблагоприятных исходов беременности. Эти осложнения беременности могут повлиять на краткосрочные и долгосрочные результаты для здоровья как матери, так и плода.

Чтобы понять влияние этих состояний, следует отметить, что преждевременные роды, определяемые как роды до 37 недель беременности, являются осложнением 5-18% беременностей, представляя собой ведущую причину неонатальной смертности и вторую причину детской смертности в возрасте до пяти лет [17,36,39]. Ежегодно рождается около 15 миллионов недоношенных новорожденных, причем самые высокие показатели наблюдаются в Африке и Северной Америке. Новорожденные, родившиеся недоношенными, подвергаются повышенному риску осложнений, обусловленных незрелостью систем многих органов, а также нарушениями развития нервной системы, такими как церебральный паралич, интеллектуальные нарушения, нарушения зрения и слуха. Преждевременные роды являются основной причиной лет жизни, скорректированных по нетрудоспособности

с поправкой на инвалидность (количество лет, потерянных из-за плохого состояния здоровья, инвалидности или ранней смерти), а ежегодные расходы, например, в Соединенных Штатах составляют по меньшей мере 26,2 миллиарда долларов в год и эта цифра постоянно растет [53].

Хотя большие акушерские синдромы академически описываются как отдельные состояния, они могут возникать вместе, увеличивая риск неблагоприятных исходов для матери и плода/новорожденного во время беременности и в послеродовом периоде. Эти синдромы являются клинически конечной точкой нескольких основных механизмов, включая внутриутробную или системную инфекцию/воспаление у матери, ишемию матки, поражения сосудов плаценты, аномальную реакцию аллотрансплантата и другие [45]. Кроме того, многие акушерские синдромы связаны со сходной повышенной выработкой тромбина [2;15; 16; 37].

Результаты мультилокусного генетического анализа, представленные в работе Е.В.Кудрявцевой и соавт. (2021) подробно описывают прогнозирование развития больших акушерских синдромов на основе ретроспективного когортного исследования. Это исследование подтверждает значение генетических факторов в формировании осложнений беременности, относящихся к большим акушерским синдромам. Причем единичные полиморфизмы даже в критически значимых с точки зрения регуляции гестационного процесса генах и генных сетях не оказывают фатального влияния на исход беременности вследствие или их низкой пенетрантности, или дублирования их функций со стороны других генов. Мультилокусный анализ генома пациента существенно повышает предсказательную ценность молекулярно-генетического тестирования, что демонстрирует значение многообразных генетических девиаций в формировании изучаемой патологии. Несмотря на бесспорные успехи, достигнутые службой охраны материнства и детства в снижении основополагающих показателей её деятельности, ситуация с реальным положением дел остаётся не столь безоблачной и не способствует безудержному оптимизму [17, 32]. Проблема не только в том, что уменьшение материнской и младенческой заболеваемости и смертности в нашей стране достигнуто преимущественно за счет организационных усилий [17], масштабных финансовых вливаний, положительный потенциал которых в значительной степени исчерпан, но и в том, что непонимание глубинных патофизиологических и биологических основ данных заболеваний сводит на нет усилия по разработке профилактических и прогностических мер. [9].

Представляет интерес концепция патологического состояния, которое неблагоприятно взаимодействует с системой "мать-плод", инициируя субклиническую патологию, которая прогрессирует до клинических проявлений [45]. Эта концепция была предложена и для гестационного сахарного диабета (ГСД), который так же включен в число больших акушерских синдромов. Патогенез этого описывается следующим образом. Плацента представляет собой связующее звено между матерью и плодом, и в первом триместре материнская адаптация, опосредованная плацентой, обеспечивает преимущественное снабжение плаценты и плода питательными веществами. Это достигается за счет метаболического состояния, которое характеризуется относительным повышением резистентности к инсулину и анаболизмом, что связано с повышением уровня хорионического гонадотропина человека и плацентарного лактогена человека. Это принципиальное изменение в метаболическом усвоении питательных веществ

приводит к повышению уровня глюкозы после приема пищи и увеличению утилизации глюкозы плацентой, способствуя быстрому снижению уровня глюкозы натощак, сопровождающемуся повышением содержания свободных жирных кислот.

Несмотря на компенсаторное усиление реакции β -клеток поджелудочной железы и секреции инсулина, противоположные эффекты плацентарных гормонов, кортизола и прогестерона на метаболизм остаются прогрессирующими и преобладающими-таким образом, чтобы поддержание питания плаценты/плода преобладало за счет контроля гликемии у матери. Признание того, что беременность является диабетогенным состоянием, основано на этих метаболических изменениях, которые могут превышать порог, ускоряющий развитие явного гестационного диабета [29]-метаболического заболевания, при котором материнская предрасположенность и плацентарные факторы приводят к прогрессирующему нарушению толерантности к глюкозе, что приводит к вторичным последствиям для матери и плода, которые обычно проявляются в третьем триместре. Гестационный диабет связан с краткосрочными и долгосрочными осложнениями у матери и плода. Хорошо известными осложнениями являются повышенный риск развития диабета 2 типа у матери, ускоренный рост плода и многоводие. Менее распространенными, но не менее важными являются неблагоприятные исходы для плода, такие как его гибель, осложненная при родах, связанные с макросомией, и метаболические осложнения у новорожденных.

Поздние метаболические осложнения у потомства связаны с эндотелиальной/сосудистой дисфункцией, которая впоследствии может привести к ожирению, гипертонии, сахарному диабету 2 типа и метаболическому синдрому. По крайней мере, некоторые из этих осложнений могут быть связаны с отклонениями в структуре или функции плаценты, вызванными метаболической средой матери, страдающей диабетом [29]. Диагностические и терапевтические рекомендации по поводу ГСД основаны на данных о краткосрочных рисках, связанных с ГСД, для потомства (например, в 3,5 раза более высокий риск макросомии, повышенный риск дистонии плечиков и гипогликемии) и повышенных рисках для матери (например, кесарево сечение, многоводие, гестационная гипертония, преэклампсия) [5;10; 20]. Выявление и обеспечение надлежащего ухода за женщинами с ГСД может оказать существенное влияние на здоровье населения как в странах с высоким, так и с низким уровнем дохода. В дополнение к этим клиническим соображениям следует проанализировать плацентарные эффекты нарушения метаболизма глюкозы у женщин с ГСД, хотя взаимосвязь между степенью контроля гликемии и изменениями в плаценте остается неясной. В то время как некоторые исследования подтверждают концепцию о том, что степень повреждения пропорциональна степени гипергликемии, другие показали, что даже при жестком контроле гликемии все еще существуют гистологические различия в диабетических плацентах по сравнению с недиабетическими. Макроскопически диабетическая плацента характеризуется увеличенными размерами и весом, что приводит к увеличению соотношения массы плаценты и плода.

Микроскопически в ней имеется ряд отклонений, чаще встречающийся в плацентах женщин, страдающих диабетом, по сравнению со здоровыми. Наблюдается фибриноидный некроз ворсинок- состояние, при котором строма ворсинок замещается фибриноидным материалом, и незрелость ворсинок со сниженным образованием терминальных ворсинок. Эти изменения могут повлиять на доставку питательных веществ матери и плоду и газообмен, являясь потенциальными предшественниками непредвиденных осложнений у плода, таких как его гибель, в то время как вмешательство в ангиогенез создает почву для гипертензивных расстройств у матери. В результате вышеуказанных механизмов плацента пациентки с диабетом подвергается воздействию противоположных стимулов ускорения роста, опосредованного глюкозой, и нарушенного развития сосудов с повышенным риском локальных ишемических изменений, а также несоответствия, которое может предрасполагать плод к нарушению газообмена и обмена питательных веществ [29]. Учитывая всё вышесказанное, а именно плацентарные и клинические последствия, потенциально влияющие на беременность, ГСД может

быть с полным основанием включен в число состояний, названных большими акушерскими синдромами [29;34].

Решающее значение в развитии больших акушерских синдромов имеет оценка факторов риска их развития. Был выявлен ряд факторов, таких как низкий социально-экономический статус, возраст матери, гипертония, ГСД, потребление алкоголя/наркотиков, аутоиммунные заболевания, нарушение функции щитовидной железы, иммунодефицитные состояния, инфекции во время беременности, аномалии плаценты/пуповины, генетические заболевания или предрасположенность, многоплодная беременность, низкий вес матери и аномальное увеличение веса во время беременности, а также другие причины, такие как короткие интервалы между беременностями и уровень физической активности матери – все эти факторы являются предрасполагающими для развития больших акушерских синдромов [11;20;38]. Прогностическими маркерами являются хроническая артериальная гипертония [4; 49; 50;51]

Таким образом, при нормальной беременности ремоделирование спиральной артерии происходит и в децидуальной оболочке, и в миометрии. При преэклампсии, синдроме задержки роста плода и других больших акушерских синдромах этот процесс редуцирован, в результате глубокая плацентация не происходит.

Нормальная глубокая плацентация включает почти полную трансформацию приблизительно 120-150 спиральных артерий децидуи и миометрия, что обеспечивает постоянный приток материнской крови, богатой кислородом, в межворсинчатое пространство. Дефектная глубокая плацентация характеризуется отсутствием или неполным ремоделированием спиральных артерий в МСЗ, снижением притока крови и недостаточным поступлением кислорода. Ремоделирование спиральных артерий при нормальной беременности в среднем составляет 88 %, тогда как при больших акушерских синдромах (в частности при преэклампсии) – 27 %. Инвазия трофобласта и сопутствующие ей процессы строго регулируются прогестероном и прогестерон-индуцированным блокирующим фактором (progesterone induced blocking factor, PIBF).

Следует отметить, что нарушение глубокой плацентации присутствует практически при всех больших акушерских синдромах.

Ранний подростковый возраст. Циклическая децидуализация, сопровождаемая менструацией, служит механизмом для предварительной подготовки матки к глубокой плацентации. Появление циклических менструаций играет решающую роль в защите тканей матки от глубокого воспалительного и окислительного стресса. Этот процесс известен как предварительная подготовка. Отсутствием адекватной предварительной подготовки можно объяснить, почему беременность в раннем подростковом возрасте ассоциируется со значительным повышением риска больших акушерских синдромов по сравнению с впервые беременными женщинами в возрасте 20 лет, у которых проходит регулярная циклическая предварительная подготовка эндометрия. Беременные нерожавшие подростки вследствие биологической незрелости имеют повышенный риск больших акушерских синдромов, обратно пропорциональный их возрасту.

Наличие эссенциальной артериальной гипертонии или перенесенной преэклампсии в анамнезе обуславливает нарушение глубокой плацентации вследствие уже имеющихся атеросклероза и атероза спиральных артерий. Наличие атероза в сегменте МСЗ миометрия связано с тяжелой формой и более ранним началом преэклампсии. Острый атероз базальных артерий, ассоциированный с атеросклерозом маточно-плацентарных спиральных артерий, у женщин с нормальным уровнем артериального давления наблюдается в 3,5 % случаев, в то время как при эссенциальной гипертонии – в 20 %, а при ее сочетании с преэклампсией – в 100 % случаев.

При *преждевременных родах* и преэклампсии процент нетрансформированных артерий выше в миометриальном сегменте децидуально-миометриального интерфейса. На

сегодняшний день одной из причин преждевременных родов признано децидуальное старение. Амниохориальные мембраны защищают плод во время беременности, но продолжительность их жизни ограничена периодом беременности. Их преждевременное клеточное старение – потеря потенциала деления клеток вследствие стресса – приводит к дисфункции плацентарной мембраны и запускает роды.

Кардиоваскулярные заболевания матери являются фактором риска дефектной плацентации вследствие уже имеющегося острого атероза и диффузной жировой инфильтрации плацентарной площадки.

В настоящее время доказано, что СПКЯ ассоциируется с высоким риском развития гестационного сахарного диабета; артериальной гипертензии, индуцированной беременностью; преэклампсии и преждевременных родов.

Из-за их высокой распространенности и сильного воздействия на системы здравоохранения механизмы заболеваний, при которых факторы риска могут спровоцировать развитие основных акушерских синдромов, заслуживают особого изучения для определения возможных профилактических стратегий и терапевтических вмешательств.

Кровотечения во время беременности и родов (особенно в родах и раннем послеродовом периоде) представляют большую опасность для матери, а причины кровотечений и сама кровопотеря косвенно оказывают неблагоприятное влияние на плод и новорожденного. Акушерские кровотечения нередко имеют связь с аномалиями родовых сил, чаще с их первичной или вторичной слабостью. Эти виды патологии часто сходны по этиологии и патогенезу. Возникновения кровотечений и слабости родовых сил можно ожидать у беременных с признаками задержки полового развития, расстройства менструальной функции, инфантилизма, воспалительными заболеваниями внутренних половых органов, перенесших повторные аборт (в особенности осложненные воспалительными заболеваниями), патологические роды и послеродовые заболевания инфекционной этиологии. К появлению кровотечений предрасполагают ожирение, гипотиреоз и другие эндокринные нарушения, поздние токсикозы, протекающие в тяжелой форме, а также некоторые экстрагенитальные заболевания (патология гепатобилиарной системы, пиелонефрит). К факторам риска относятся многоводие, крупные размеры плода, многоплодная беременность. Риск акушерских кровотечений высок не только при заметных проявлениях коагулопатий (тромбоцитопеническая пурпура, болезнь Виллебранда и др.), но также при клинических недостаточно выраженных признаках нарушений в свертывающей системе крови. Необходимо тщательно выявлять признаки указанных нарушений у всех беременных женщин. К этим признакам относятся: легкая кровоточивость (ушибы и порезы кожи, кровоточивость десен), плохое заживление ран, кровотечения после экстракции зубов, абортов, хирургических операций. Настораживают геморрагические проявления после приема аспирина или антикоагулянтов, послеродовые кровотечения в прошлом. Риск кровотечений в родах возникает в тех случаях, когда кто-либо из членов семьи беременной страдает коагулопатиями (гемофилия, болезнь Виллебранда).

Гемодинамические нарушения, определяющие недостаточность плаценты, могут иметь следующий характер: недостаточное развитие маточно-плацентарной сосудистой системы, сужение сосудов плаценты под влиянием различных вазопрессорных факторов, замедление кровообращения в межворсинчатом пространстве, выключение из гемодинамики определенных участков плаценты (кровоизлияния, частичная отслойка и др.). Как следствие указанных изменений развивается дефицит кровоснабжения плаценты, ведущий к ограничению питания и дыхания плода. В связи с этим возникает недостаточность синтеза плацентарных гормонов, снижается активность ферментов, осуществляющих процессы питания плода, при выраженной и длительной недостаточности гемодинамики происходят дистрофические изменения в эпителиальном покрове и других структурах ворсин. Гемодинамические расстройства

относятся к основным причинам нарушения проницаемости плаценты (недостаточность мембран плаценты). Различают острую и хроническую недостаточность плаценты. Выделяют также субхроническую форму недостаточности плаценты [Gruenwald K., 1964], но границы ее с нормой определить трудно. Острая форма плацентарной недостаточности возникает преимущественно во время родов (значительно реже во время беременности). Причинами ее являются аномалии родовых сил, преждевременная отслойка нормально расположенной и предлежащей плаценты, эклампсия, состояние шока (болевого, геморрагического, анафилактического, наркозного и др.), коллапса и другие патологические процессы, связанные с резкими изменениями артериального давления и перераспределением крови.

В прошлом было предложено множество факторов риска, ведущих к развитию больших акушерских синдромов. Один из них – воспаление. Воспаление является фактором, который считается одним из основных с клинической и академической точек зрения, предлагающий ряд аспектов, требующих оценки, из-за сложности этого процесса, а также воздействия на иммунную систему и ее физиологические и патологические изменения во время беременности. Этот процесс был изучен как в стерильных условиях, так и при наличии патогенов, а также при других состояниях, таких как ожирение, что является еще одной чрезвычайно актуальной проблемой для систем здравоохранения. Действительно, начиная от процесса имплантации и непосредственно до родов, воспаление в сочетании с функцией иммунной системы играет значительную роль в течение нормальной беременности. Более того, воспаление необходимо строго контролировать, поскольку обострение этого процесса может негативно повлиять на функцию тканей, что приведет к развитию осложнений беременности. В связи с этим в последние годы уделяется большое значение иммунной системе и ее дисбалансу при беременности.

Иммунитет, воспаление и микробиом в развитии больших акушерских синдромов. Беременность представляет собой серьезную проблему для иммунной системы матери. Полуаллогенный плод, плацента и хориоамниотические мембраны непрерывно взаимодействуют с материнскими иммунными клетками в матке и с клетками в русле материнского кровообращения, определяя участок, обладающий иммунными привилегиями. Во время имплантации и плацентации происходит непрерывное иммунное распознавание и модуляция иммунной системы матери трофобластами на границе раздела мать-плод. Более того, происходит непрерывный перенос клеток плода и остатков трофобластов в кровоток матери, что приводит к увеличению системного воспаления у матери во время беременности. Следовательно, нормальная беременность ассоциирует с “физиологическим” легким воспалительным состоянием (Hahn S, Giaglis S, Hoesli I, Hasler P. Neutrophil NETs in reproduction: from infertility to preeclampsia and the possibility of fetal loss. *Front Immunol.* 2012;3:362). Этот статус значительно выражен при преэклампсии, где степень активации нейтрофилов даже выше, чем при сепсисе. Явно активированные нейтрофилы также причастны к повторной потере плода или аборт, вызванным бактериями [35].

Результаты воспаления также связаны с ГСД, и этот синдром необходимо оценивать в соответствии с наличием ожирения, из-за влияния этого фактора риска на развитие больших акушерских синдромов. Женщины с ГСД подвергаются повышенному риску материнских и перинатальных осложнений. Перинатальные осложнения включают макросомию, дистонию плечевого сустава, родовые травмы, паралич нервов, желтуху и гипогликемию новорожденных. Потомство, рожденное от этих женщин, подвержено повышенному риску развития долгосрочной непереносимости глюкозы, ожирения и умственной отсталости. Женщины с ГСД подвергаются повышенному риску развития диабета 2 типа и проявления симптомов, связанных с метаболическим синдромом, таких как гипертония, дислипидемия, микроальбуминурия и эндотелиальная дисфункция.

Повышенное количество лейкоцитов, как маркер воспаления, связано с развитием диабета 2 типа. Однако, не совсем ясно, каким образом воспаление увеличивает риск развития ГСД. Повышенное количество лейкоцитов на ранних сроках беременности независимо связано с результатами скрининговых тестов на ГСД в третьем триместре и риском ГСД, что указывает на связь между воспалением и этими акушерскими синдромами. Этот эффект не зависел от известных факторов риска развития ГСД, таких как пожилой возраст матери, некавказская раса, ожирение, гипертония и многоплодные беременности (Wolf M, Sauk J, Shah A, et al. *Inflammation and glucose intolerance: a prospective study of gestational diabetes mellitus*. *Diabetes Care*. 2004;27:21–7).

Измененный углеводный обмен при ГСД приводит к повреждению сосудов и дисфункции клубочковой фильтрации, что предрасполагает к преэклампсии. Гипергликемия ухудшает инвазивные и пролиферативные способности клеток цитотрофобласта первого триместра беременности. Эти клетки необходимы для создания оптимального притока крови к плаценте, и их нарушенная инвазия изменяет ремоделирование артерий [21]. Кроме того, гипергликемия нарушает функцию цитотрофобластов, что вызывает окислительный стресс, приводящий к гипоксии плаценты. Все эти изменения, по-видимому, сходятся в общем пути, который приводит к аномальной плацентации и преэклампсии. Индуцированная цитокинами резистентность к инсулину является основным механизмом, связывающим воспаление и непереносимость глюкозы друг с другом, и как жировая ткань, так и плацента являются важными источниками этих цитокинов. Считается, что субклиническое воспаление, присутствующее при нормальной беременности, усиливается при ГСД. IL-6 и TNF- α могут непосредственно ингибировать стимулированное инсулином фосфорилирование тирозина в рецепторе инсулина. Воспалительные цитокины стимулируют секрецию кортизола, гормона роста и контррегуляторных гормонов, которые способствуют резистентности к инсулину и гипергликемии. Жировые клетки играют важную роль в регуляции чувствительности к инсулину путем секреции адипокинов, участвующих в патогенезе инсулинорезистентности во время беременности, особенно у женщин с ожирением. Фактически, ожирение играет определенную роль в развитии ГСД посредством хронического субклинического воспаления, низкоуровневой активации реакции острой фазы и нарушения регуляции адипокинов [31].

Эндотелиальная дисфункция часто встречается при ГСД, хотя влияние цитокинов, продуцируемых при ГСД, на эндотелий неясно [28,30,31]. Mrizak и соавт. определили снижение кровотока в кожном покрове предплечья у женщин, не страдающих ГСД, с отрицательной корреляцией с TNF- α и IL-6 и положительной корреляцией с адипонектином, что указывает на некоторую степень эндотелиальной дисфункции при беременности без ожирения, осложненной ГСД, и эндотелиальная дисфункция, по-видимому, является прямым результатом действия медиаторов воспалительного процесса (Mrizak I, Arfa A, Fekih M, et al. *Inflammation and impaired endothelium-dependant vasodilatation in nonobese women with gestational diabetes mellitus: preliminary results*. *Lipids Health Dis*. 2013;12:93).

Плацента - это метаболически активный орган с множеством функций. Окислительное фосфорилирование митохондрий субстратное окисление представляют собой основной источник энергии для функционирования плаценты. Следовательно, функция митохондрий играет важную роль в метаболическом здоровье и судьбе клеток [43]. В плаценте человека и грызунов как питательный, так и гипоксический стрессы могут изменять биогенез, функцию и морфологию митохондрий, приводя к дисфункции плаценты [40]. Изменения в плаценте могут повлиять на метаболизм и развитие плода, что, возможно, приведет к более высокому риску развития заболеваний у будущего взрослого человека. Однако молекулярные механизмы, лежащие в основе программных эффектов, были выявлены лишь частично. Сообщалось о нарушениях плацентарного переноса и метаболизма энергетических субстратов при ожирении матери и/или сахарном

диабете. Липотоксическая среда плаценты действительно проявляется при ожирении матери, с измененным профилем метаболизма, усилением воспаления и окислительного стресса, а также снижением регуляторов ангиогенеза при менее эффективном соотношении плод/ плацента [26; 41;52]. Это может изменить функцию митохондрий, что приведет к чрезмерной выработке активных форм кислорода и окислительному стрессу, образуя порочный круг, ведущий к дисфункции плаценты и ухудшению исходов беременности.

В исследовании Mando et al. [42] влияние индекса массы тела матери до беременности (ИМТ) и уровня гликемии на митохондрии плаценты оценивалось путем измерения содержания и морфологии митохондрий в доношенных плацентах, отобранных при плановом кесаревом сечении. В это исследование были включены женщины европеоидной расы, вынашивавшие одноплодную самостоятельно наступившую беременность и родившие в срок путем планового кесарева сечения, выполненного при тазовом предлежании, повторного кесарева сечения или при просьбе матери. Значительно более низкое содержание мтДНК в ткани плаценты было выявлено у женщин с нормальным весом по сравнению с женщинами, страдающими ожирением, без ГСД. Кроме того, наблюдалась обратная корреляция между ИМТ до беременности и содержанием мтДНК. Эта корреляция была значимой среди женщин с нормальным весом по сравнению с женщинами, страдающими ожирением, без ГСД. Эти два анализа не были значимыми при сравнении женщин с нормальным весом и женщин с ожирением с ГСД. Большой интерес представляют плацентарные митохондрии из плацент женщин с ожирением и ГСД, которые при электронно-микроскопическом анализе показали морфологические отклонения. Выводы этого исследования подтверждают гипотезу о том, что митохондрии плаценты могут быть изменены повышенным ИМТ матери и/или метаболическими изменениями, происходящими при гестационном сахарном диабете. Компенсаторное увеличение митохондриального биогенеза может быть объяснено эндокринными стимулами, обусловленными высоким внутриклеточным уровнем жирных кислот и окислительным стрессом, возникающим в липотоксической среде плаценты у женщин с ожирением [34]. Действительно, в предыдущих исследованиях сообщалось об измененных уровнях мтДНК, а также о нарушении систем транспорта питательных веществ в ткани плаценты при различных патологиях беременности, характеризующихся повышенным уровнем окислительного стресса и воспаления, таких как ограничение внутриутробного роста и преэклампсия [40,41,42].

Все указанное представляет собой ключевой механизм плацентарной дисфункции при развитии патологии беременности.

Что касается влияния ГСД на плаценту, то он связан с нарушением развития плаценты, проявляющимся незрелостью ворсинок или изменениями в разветвлении ворсинок, а также нарушением ангиогенеза плаценты, сосудистой сети ворсинок и маточно-плацентарной перфузии [32]. Некоторые авторы выдвинули гипотезу о том, что резистентность к инсулину влияет на экспрессию белков, участвующих в метилировании ДНК, влияя на экспрессию генов, участвующих в репликации мтДНК, что приводит к снижению митохондриального биогенеза [43]. Однако, взаимосвязь между митохондриями и действием инсулина очень сложна, и в этой области еще многое предстоит изучить.

Центральное место в иммунной адаптации занимают изменения в выработке цитокинов. Структурно цитокины можно разделить на четыре группы: члены семейства 4 α -спиралей (интерлейкин 2 [IL-2], интерферон гамма [IFN- γ] и IL-10), семейство IL-1, семейство IL-17 и хемокины. Однако, более удобным разделением, которое использовалось в прошлом, является функциональная группировка на те, которые участвуют в реакциях Th1 (клеточно-опосредованный иммунитет), и те, которые участвуют в реакциях Th2 (гуморальный иммунитет). Т-лимфоциты (CD4+) играют ключевую роль в регуляции иммунологического ответа, продуцируя цитокины: (1) клетки Th1 продуцируют главным образом IL-1, IL-2, IL-6, IL-12, IL-15, IL-18,

IFN-g и фактором некроза опухоли α (TNF- α), они стимулируют сильные клеточно-опосредованные реакции, а также Th2-клетки - являются источником IL-4, IL-5, IL-10, IL-13 и участвуют главным образом в регуляции гуморального ответа. Местные Т-клетки продуцируют цитокины, но основными участками выработки цитокинов Th2, по-видимому, являются нелимфоидные ткани, включая плацентарные/децидуальные ткани, особенно трофобласт.

При нормальной беременности баланс активности Th1/Th2 сильно смещен в сторону активности Th2 (так называемый феномен Th2), который играет потенциальную защитную роль в отношениях плода и матери. Воспалительные/инфекционные процессы изменяют баланс цитокинов Th1 и Th2, вызывая сдвиг в сторону преобладания Th1, что инициирует и усиливает каскад продукции воспалительных цитокинов, участвующих в преждевременных родах, преэклампсии и СОРП [28,30]. Более того, есть представление о воспалительном дисбалансе при Больших акушерских синдромах, оценивающих систему Т-клеток как регулятор Th1 /Th2 /Th17/T. В дополнение к предыдущей функциональной оценке функции Т-клеток, это подчеркивает провоспалительный эффект IL-17, определяемый как индуктор воспаления. На ранних сроках беременности выработка IL-17 ограничена CD4+ Т-клетками как на периферии, так и в децидуальной оболочке. Количество клеток Th-17 обычно снижается при здоровой беременности. Нормальная беременность связана с повышенным уровнем Т-регуляторных клеток на периферии и на границе раздела мать-плод, в то время как снижение количества Т-регуляторных клеток наблюдается при преэклампсии. Трофобласт экспрессирует рецепторы распознавания паттернов (PRRs), которые распознают присутствие бактерий, вирусов, отмирающих клеток и поврежденных тканей. Клетки трофобласта идентифицируют патогены и реагируют на них с помощью TLR (Toll-like receptor, toll-подобные рецепторы). Все десять TLR экспрессируются в плаценте. Вариабельность экспрессии toll-подобных рецепторов (TLRs) оказывает важное влияние на то, когда микроорганизмы представляют наибольшую угрозу для развивающегося плода. Микроорганизм представляет угрозу для плода, если слой синцитиотрофобласта, лишенный TLRs, нарушен, и микроорганизмы проникает в децидуальные или ворсинчатые отделы плаценты. При распознавании трофобласт выделяет специфические цитокины, которые действуют на децидуальные иммунные клетки. В зависимости от гестационного возраста и стадии развития трофобласта экспрессируются различные TLRs, и их активация вызывает различные клеточные реакции. Например, TLR-6 экспрессируется в течение третьего триместра вместо первого. TLR-2 и TLR-4 экспрессируются ворсинчатым цитотрофобластом и вневорсинчатыми трофобластными клетками, но не синцитиотрофобластом в первом триместре. При доношенной беременности плацента экспрессирует TLR-2 и TLR-4 в цитоплазме синцитиотрофобласта. В плацентах женщин, у которых развилась преэклампсия, была выявлена экспрессия TLR-2, TLR-4, TLR-5 и TLR-6, причем TLR-2, TLR-4, TLR-5 и TLR-6 были значительно повышены со стороны матери, а TLR-2 - у плода [22]. В качестве подтверждения этого наблюдения исследования *in vitro* продемонстрировали, что активация TLR-4 способствует выработке цитокинов, тогда как активация TLR-2 приводит к апоптозу клеток трофобласта в первом триместре беременности, что указывает на то, что гибель клеток трофобласта может быть непосредственно индуцирована патогенами TLR-2, такие показатели были выявлены при нескольких осложнениях беременности, включая самопроизвольный аборт, СОРП и преэклампсию [46].

В настоящее время накапливаются доказательства связи микроорганизмов с этиологией различных состояний матери и плода и с некоторыми из БАС (например, преждевременные роды, СОРП, ГСД и гибель плода). Внедрение методов исследования, основанных на определении микробиоты (не зависящих от культуры) позволяет охарактеризовать и выявить большое разнообразие микробиомов репродуктивного тракта, подвергая сомнению концепцию "нормальной микробиоты", расширяя

понимание роли микробиома матки в неблагоприятных акушерских исходах. Кроме того, показано, что передача материнского микробиома новорожденному в результате естественных родов или кесарева сечения влияет на здоровье от рождения до совершеннолетия [49]. Из микроорганизмов, составляющих микробиом человека, 90% оцениваются как некультивируемые. У беременных женщин виды *Lactobacillus* более распространены, и группа бактериального сообщества, в которой не доминируют *Lactobacillus*, была менее распространена.

Несмотря на относительную стабильность вагинальной микробиоты беременных женщин, сообщества, как правило, переходили от доминирования одного вида лактобацилл к другому. Исследователи предположили, что повышенная стабильность может повысить сопротивляемость и, таким образом, защитить от восходящей инфекции и ее последствий, хотя механизм такой защиты еще предстоит выяснить. Долгое время матка традиционно считалась стерильной. Документально подтвержденные в 1927 году положительные бактериальные культуры в амниотической жидкости женщин, перенесших кесарево сечение, которые рожали более 6 часов, считались признаком инфекции или заболевания. В одном исследовании, которое опровергло парадигму стерильной матки, проведенном с целью выявления возможного существования бактерий верхних отделов репродуктивного тракта у бессимптомных женщин без предшествующей инфекции органов малого таза в анамнезе и при обычном гинекологическом обследовании, только шесть культур, выделенных из 55 биопсий эндометрия, были стерильными; в положительных культурах был обнаружен 231 вид бактерий [49]. Исследования микробиома матки при здоровых доношенных беременностях остаются скудными, даже при наличии методов, не зависящих от бактериологического посева. Было идентифицировано девять видов бактерий, которые присутствовали почти в половине образцов амниотической жидкости, которые дали положительный результат с помощью ПЦР, но не были культивированы. По сравнению с культурально-зависимыми методами, культурально-независимые методы, по оценкам, увеличили обнаружение бактерий в амниотической полости примерно на 30-50% и увеличили количество обнаруживаемых видов в пять раз (Mendz GL, Kaakoush NO, Quinlivan JA. Bacterial aetiological agents of intra-amniotic infections and preterm birth in pregnant women. *Front Cell Infect Microbiol.* 2013;3:58). Среди них анаэробные бактерии, принадлежащие к семейству *Fusobacteriaceae*, в настоящее время признаны обычным обитателем амниотической жидкости. Обнаружение бактерий во внутриматочной полости методом ПЦР при отсутствии признаков инфекции подтверждает предположение о нестерильной полости матки. Кроме того, данные, накопленные на животных моделях, указывают на универсальность микробной передачи от матерей новорожденным, условно патогенных бактерий, а не только патогенов. Таким образом, необходимы дополнительные исследования, чтобы охарактеризовать представителей здорового микробиома матки, а так же его влияния на неблагоприятные акушерские исходы. Очагами материнской инфекции, которые могут вступать в непосредственный контакт с плодом, являются амниотическая жидкость, плацента, плодные оболочки и пуповина. Кроме того, гематогенная передача от матери плоду может включать микробиоты, которые не находятся в непосредственном контакте с плодом, такие как микробиоты желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей и ротонозального тракта.

Бактериальная инвазия в амниотическую полость была доказана в качестве основной причины неонатальной смертности во всем мире. Культивируемые бактериальные патогены из амниотической полости были связаны с выкидышем, хориоамнионитом, преждевременным разрывом плодных оболочек (ПРПО) и преждевременными родами. Культурально-независимые методы внесли значительный вклад в наше понимание связи между инфекцией, воспалением и неблагоприятными акушерскими исходами. Они выявили бактериальные последовательности в плодных оболочках при

преждевременных родах и доношенных родах [27], а также почти у 70% женщин, перенесших плановое кесарево сечение в срок, что указывает -заражение бактериями само по себе не вызывает преждевременных родов.

Обнаружение повышенных уровней провоспалительных цитокинов в амниотической жидкости женщин, родивших до 34 недель беременности, подтвердило этиологию внутриамниотической инфекции при преждевременных родах. Однако провоспалительные цитокины были также обнаружены в околоплодных водах при отрицательном бак.посеве. Хотя это может быть результатом лечения антибиотиками, культурально-независимые методы выявили присутствие бактерий и их виды, которые не были идентифицированы путем культивирования и которые могут вызывать воспалительные реакции. Еще раньше Gardella et al. (Gardella C, Riley DE, Hitti J, Agnew K, Krieger JN, Eschenbach D. Identification and sequencing of bacterial rDNAs in culture-negative amniotic fluid from women in premature labor. *AmJ Perinatol.* 2004;21:319–23) обнаружили последовательности 16S рибосомной ДНК (рДНК) в 36% культурально-негативных образцах амниотической жидкости женщин во время преждевременных родов, у которых был повышенный уровень провоспалительного цитокина интерлейкина-6 (IL-6). В культурально-отрицательных образцах амниотической жидкости, которые содержали 16S рДНК *Leptotrichia* или *Fusobacterium*, были особенно высокие уровни IL-6. Около двух третей видов бактерий, обнаруженных в амниотической жидкости культурально-независимыми методами, не были выделены культуральным путем. Кроме того, ПЦП-положительная бактериальная идентификация сама по себе была связана с повышенным уровнем IL-6 в амниотической жидкости, а также гистологическим хориоамнионитом и ранним началом неонатального сепсиса. В систематическом обзоре Mendz et al. преждевременных родов культурально-независимые методы выявили внутриутробные бактериальные инфекции в 349/761 случае (46%) (Menz GL, Kaakoush NO, Quinlivan JA. Bacterial aetiological agents of intra-amniotic infections and preterm birth in pregnant women. *Front Cell Infect Microbiol.* 2013;3:58). Возможность обнаружения большего количества и видов бактерий в амниотической жидкости повышает ожидания обнаружения ассоциаций между микроорганизмами в амниотической жидкости и неблагоприятными перинатальными исходами. Микробная инвазия в амниотическую полость была оценена как полимикробная в 24-67% случаев. Клиническое значение положительной ПЦП амниотической жидкости, по-видимому, эквивалентно значению положительного бак.исследования [23]. Присутствие бактерий может привести к истончению хориона и, в конечном счете, к преждевременному разрыву плодных оболочек.

Проникновение бактерий из вагинального тракта в матку, возможно, через плацентарный барьер, признается как культурально-зависимыми, так и культурально-независимыми [23] исследованиями в качестве основного источника внутриутробной инфекции. Исследования, подтверждающие, что виды бактерий общие для половых путей, были одними из наиболее распространенных бактерий, обнаруживаемых в полости матки, подтверждает этот патогенез.

Факторы риска осложнений беременности косвенно влияют на развитие плода и новорожденного. Многочисленные научные исследования указывают на возможность отрицательного влияния на плод заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной, выделительной (почки, мочевыводящие пути), гепатобилиарной и других систем, возникающих до беременности или проявляющихся в течение гестационного процесса. Известен повреждающий эффект острых инфекционных заболеваний матери, а также нелеченых (или недостаточно леченных) форм туберкулеза легких, ревматизма, тонзиллогенной инфекции. Существует реальная угроза инфицирования плодных оболочек, околоплодных вод и плода не только при общих инфекционных заболеваниях, но также при пиелонефрите, цервиците, кольпите и особенно при наличии истмико-цервикальной недостаточности. Инфицирование осуществляется гематогенным путем (через плаценту) или посредством восхождения микробов (восходящий путь) из очагов инфекции, образовавшихся в половых органах

(вульвит, кольпит, цервицит). Восхождению патогенной флоры из половых путей способствуют истмико-цервикальная недостаточность, нарушения гигиены половой жизни, неуместные манипуляции (непоказанные спринцевания и др.). Поздние токсикозы беременных неблагоприятно влияют на плод в связи с гипоксией, которая возникает часто, особенно при тяжелом и длительном течении заболевания. Причиной задержки развития плода могут быть изменения в плаценте (ухудшение доставки питательных веществ), а также в эндокринной, иммунологической и других системах организма беременной с токсикозом. Задержка физического и функционального развития и другие нарушения у детей, рожденных женщинами, больных токсикозом, наблюдаются в 4-5 раз чаще, чем в общей популяции. К числу основных факторов, определяющих возникновение патологии плода при заболеваниях беременной, относится гипоксия. Имеют значение ухудшение условий питания, метаболизма и выведения продуктов обмена плода, интоксикация и другие патогенные влияния. Определенную роль играет длительная медикаментозная терапия, которая нередко проводится без должного учета особенностей фармакокинетики и фармакодинамики медикаментов в период беременности в антенатальной жизни. На организм плода и новорожденного оказывают отягощающее влияние осложнения родов, которые нередко наблюдаются при экстрагенитальных заболеваниях, токсикозах и других видах акушерской патологии (аномалии родовых сил, несвоевременное отхождение вод, восходящая инфекция и др. [23, 25, 29]).

Высокая частота повторения преждевременных родов предполагает наличие устойчивого фактора риска. Это привело к исследованию микробиома плаценты и, в частности, микрофлоры в базальной пластинке плаценты, которая является слоем ткани непосредственно на границе раздела мать-плод [17,36,53]. Бактерии различной морфологии были обнаружены в базальных пластинках 27% обследованных плацент, у 54% женщин, родивших самопроизвольно преждевременно, до 28 недель, и у 26% тех, кто родил в срок.

Роль ожирения в развитии больших акушерских синдромов. В последнее десятилетие ожирение стало глобальной проблемой. Ожирение у матерей растет экспоненциально во всем мире почти до масштабов эпидемии, при этом еще 5-10% беременных женщин страдают диабетом, что представляет собой значительный фактор риска неблагоприятных исходов беременности (Myatt L, Maloyan A. Obesity and placental function. *Semin Reprod Med.* 2016;34:42–9) как с непосредственными, так и с долгосрочными последствиями. Материнское ожирение приводит к повышенной заболеваемости и смертности как у матери, так и у потомства. Антенатальные риски включают гестационный диабет, гипертонические расстройства, включая преэклампсию, а также тромбозомболические осложнения. Ожирение матери увеличивает пожизненный риск ожирения у потомства и тенденцию к развитию метаболического синдрома в детском и подростковом возрасте. Кроме того, было изучено влияние ожирения на воспаление при оценке окислительного стресса у женщин с заболеваниями пародонта [52]. Воспалительные цитокины, такие как TNF-а и IL-6, которые секретируются жировой тканью, конститутивно повышены в сыворотке крови пациентов с ожирением и, как известно, вызывают резистентность к инсулину и, таким образом, связывают ожирение с возникновением гестационного сахарного диабета. Кроме того, ожирение во время беременности связано с выраженной гиперинсулинемией, дислипидемией, нарушением функции эндотелия, высоким артериальным давлением и усилением воспалительной регуляции [12,28,30].

Заключение. Таким образом, одной из важнейших задач исследователей, которые занимаются проблемами осложнений беременности, является выяснение механизмов, приводящих к развитию больших акушерских синдромов. Это необходимо не только для создания скрининговых программ ранней диагностики осложнений беременности, особенно с началом их клинической манифестации, когда вмешательства зачастую бывают запоздалыми и повлиять на исходы беременности уже невозможно, но и для разработки стратегии профилактики БАС на этапе

прегравидарной подготовки. В связи с важностью темы необходимость в профилактических стратегиях для снижения частоты больших акушерских синдромов имеет чрезвычайное значение. Несмотря на наличие доступных инструментов для проведения адекватной вторичной профилактики у женщин с

высоким риском развития этих синдромов, по-прежнему не хватает эффективных инструментов для проведения первичной профилактики. В связи с указанным необходимы усилия, направленные на прегравидарную подготовку женщин с большими акушерскими синдромами в анамнезе.

Использованная литература:

1. Боровкова Л. В. и др. СОДЕРЖАНИЕ ЭНДОТЕЛИНА В КРОВИ У БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ЕГО КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ //Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание. – 2023. – Т. 17. – №. 1. – С. 59-64.
2. Бицадзе В.О., Макацария А.Д., Хизроева Д.Х., и др. Тромбофилия как важнейшее звено патогенеза осложнений беременности // Практическая медицина. — 2012. — № 5 (60). — С. 22–29.
3. Верейна Н.К., Долгушина В.Ф., Фартунина Ю.В., Коляда Е.В. Изменения в системе гемостаза у беременных с задержкой роста плода. Тромбоз, гемостаз и реология. 2020;3:55–61. Vereina N.K., Dolgushina V.F., Fartunina Y.V., Kolyada E.V. Hemostasis changes in pregnant women with fetal growth retardation. Thrombosis, Hemostasis and Rheology. 2020;3:55–61. (in Russian). DOI: 10.25555/THR.2020.3.0929
4. Долгушина В.Ф., Сюндюкова Е.Г., Чулков В.С., Униговская К.А. Риски венозных тромбэмболических событий при больших акушерских синдромах. Доктор.Ру. 2023;22(1):33–39. DOI: 10.31550/1727-2378-2023-22-1-33-39
5. Зиганшина М. М. и др. ГЛИКОПАТОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ МАТЬ-ПЛАЦЕНТА-ПЛОД ПРИ РАЗВИТИИ БОЛЬШИХ АКУШЕРСКИХ СИНДРОМОВ, СВЯЗАННЫХ С ДЕФЕКТАМИ ПЛАЦЕНТАЦИИ //Российский иммунологический журнал. – 2019. – Т. 13. – №. 2-1. – С. 267-269
6. Ковалев В.В., Кудрявцева Е.В. Молекулярно-генетические девиации и акушерская патология. Акушерство и гинекология. 2020;1:26–32.
7. Кудрявцева Е. В. и др. Оценка роли некоторых генов-кандидатов в формировании больших акушерских синдромов //Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга. – 2019. – №. 2. – С. 30.2-31.
8. Кудрявцева Е. В. Большие акушерские синдромы": патогенез, прогнозирование, тактика. Дисс... доктора медицинских наук //Москва. – 2020.
9. Кудрявцева Е.В., Ковалев В.В., Баранов И.И., Угаров И.В. Прогнозирование развития больших акушерских синдромов на основании мультилокусного генетического анализа: результаты ретроспективного сравнительного когортного исследования. Вестник РАМН. 2021;76(3):244–253. doi: <https://doi.org/10.15690/vramn1513>
10. Липатов И.С., Тезиков Ю.В., Азаматов А.Р., Шамаков Р.Г. Общность клинических проявлений преэклампсии и метаболического синдрома: поиск обоснования. Акушерство и гинекология. 2021;3:81–9
11. Лукьянченко А. Ю. ОСОБЕННОСТИ КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ ПРИ РАЗВИТИИ ПЛАЦЕНТОЗАВИСИМЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ //Фундаментальная наука и клиническая медицина-человек и его здоровье. – 2020. – С. 23-24.
12. Миронов А.В., Умаханова М.М., Жукоцкий А.В. Эндотелиальная дисфункция в I триместре беременности. Гинекология. 2020; 22 (3): 59–64. DOI: 10.26442/20795696.2020.3.200147
13. Теребенина И. Д., Ваганова И. Ю., Кудрявцева Е. В. Оценка роли некоторых генов-кандидатов в формировании больших акушерских синдромов //Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: сборник статей IV Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, IV Всероссийского форума медицинских и фармацевтических вузов «За качественное образование»,(Екатеринбург, 10-12 апреля 2019): в 3-х т.-Екатеринбург: УГМУ, CD-ROM. – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2019.
14. Трифонова Е. А. и др. Анализ коэкспрессии генов плацентарного транскриптома как основа для поиска ключевых сигнальных путей и биомаркеров больших акушерских синдромов //Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины. – 2021. – Т. 36. – №. 4. – С. 144-155.
15. ACOG American College of Obstetricians and Gynecologists' Committee on Practice Bulletins–Obstetrics. ACOG Practice Bulletin No. 197: Inherited Thrombophilias in Pregnancy. *Obstet Gynecol.* 2018;132(1):e18–e34. doi: <https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000002703>
16. Aracic N, Roje D, Jakus IA, et al. The Impact of Inherited Thrombophilia Types and Low Molecular Weight Heparin Treatment on Pregnancy Complications in Women with Previous Adverse Outcome. *Yonsei Med J.* 2016;57(5):1230–1235. doi: <https://doi.org/10.3349/ymj.2016.57.5.1230>
17. Blencowe H, Cousens S, Oestergaard MZ, et al. National, regional, and worldwide estimates of preterm birth rates in the year 2010 with time trends since 1990 for selected countries: a systematic analysis and implications. *Lancet.* 2012;379:2162–72)
18. Boutin A., Gasse C., Guerby P., Giguère Y. et al. First-trimester preterm preeclampsia screening in nulliparous women: the great obstetrical syndrome (GOS) study. *J. Obstet. Gynaecol. Can.* 2021;43(1):43–9. DOI: 10.1016/j.jogc.2020.06.011
19. Brosens I, Pijnenborg R, Vervruysse L, Romero R. The “Great obstetrical syndromes” are associated with disorders of deep placentation. *Am J Obstet Gynecol.* 2011;204(3):193–201. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2010.08.009>
20. Cabero Roura L, Hod M. Identification, prevention, and monitoring of the “great obstetrical syndromes”. *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol.* 2015;29:145–9
21. Cawyer CR, Horvat D, Leonard D, et al. Hyperglycemia impairs cytotrophoblast function via stress signaling. *Am J Obstet Gynecol.* 2014;211:541.e1–8
22. Dabagh-Gorjani F, Anvari F, Zolghadri J, Kamali-Sarvestani E, Ghareesi-Fard B. Differences in the expression of TLRs and inflammatory cytokines in pre-eclamptic compared with healthy pregnant women. *Iran J Immunol.* 2014;11:233–45
23. DiGiulio DB. Diversity of microbes in amniotic fluid. *Semin Fetal Neonatal Med.* 2012;17:2–11
24. Di Renzo GC. The great obstetrical syndromes. *J Matern Fetal Neonatal Med.* 2009;22:633–635. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jjgo.2009.03.021>
25. Docheva N. et al. The profiles of soluble adhesion molecules in the “great obstetrical syndromes” //The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. – 2019. – Т. 32. – №. 13. – С. 2113-2136
26. Fattuoni C, Mando C, Palmas F, et al. Preliminary metabolomics analysis of placenta in maternal obesity. *Placenta.* 2018;61:89–95

27. Fortner KB, Grotegut CA, Ransom CE, et al. Bacteria localization and chorion thinning among preterm premature rupture of membranes. *PLoS One*. 2014;9:e83338
28. Funkhouser LJ, Bordenstein SR. Mom knows best: the universality of maternal microbial transmission. *PLoS Biol*. 2013;11:e1001631
29. Gabbay-Benziv R, Baschat AA. Gestational diabetes as one of the “great obstetrical syndromes”— the maternal, placental, and fetal dialog. *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol*. 2015;29:150–5
30. Gardella C, Riley DE, Hitti J, Agnew K, Krieger JN, Eschenbach D. Identification and sequencing of bacterial rDNAs in culture-negative amniotic fluid from women in premature labor. *AmJ Perinatol*. 2014;21:319–23
31. Gasse C. et al. Body mass index and the risk of hypertensive disorders of pregnancy: the great obstetrical syndromes (GOS) study //The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. – 2019. – Т. 32. – №. 7. – С. 1063-1068.
32. Gauster M, Desoye G, Totsch M, Hiden U. The placenta and gestational diabetes mellitus. *Curr Diab Rep*. 2012;12:16–23
33. Gris J.C., Bouvier S., Cochery-Nouvellon É., Mercier É. et al. The role of haemostasis in placenta-mediated complications. *Thromb. Res*. 2019;181(1):10–14. DOI: 10.1016/S0049-3848(19)30359-7
34. Hastie R, Lappas M. The effect of pre-existing maternal obesity and diabetes on placental mitochondrial content and electron transport chain activity. *Placenta*. 2014;35:673–83
35. Hahn S, Giaglis S, Hoesli I, Hasler P. Neutrophil NETs in reproduction: from infertility to preeclampsia and the possibility of fetal loss. *Front Immunol*. 2012;3:362
36. Jayaram A., Collier C. H., Martin J. N. Preterm parturition and pre-eclampsia: The confluence of two great gestational syndromes //International Journal of Gynecology & Obstetrics. – 2020. – Т. 150. – №. 1. – С. 10-16
37. Kamali M, Hantoushadeh S, Borna S, et al. Association between thrombophilic genes polymorphisms and recurrent pregnancy loss susceptibility in the Iranian population: a systematic review and meta-analysis. *Iran Biomed J*. 2017;22(222):78–89. doi: 10.22034/ibj.22.2.78
38. Kim C. Maternal outcomes and follow-up after gestational diabetes mellitus. *Diabet Med*. 2014;31:292–301
39. Liu L, Johnson HL, Cousens S, et al. Global, regional, and national causes of child mortality: an updated systematic analysis for 2010 with time trends since 2000. *Lancet*. 2012;379:2151–61
40. Mando C, Razine P, Novielli C, et al. Impaired angiogenic potential of human placental mesenchymal stromal cells in intrauterine growth restriction. *Stem Cells Transl Med*. 2016a;5:451–63
41. Mando C, Calabrese S, Mazzocco MI, et al. Sex specific adaptations in placental biometry of overweight and obese women. *Placenta*. 2016b;38:1–7
42. Mando C, Anelli GM, Novielli C, et al. Impact of obesity and hyperglycemia on placental mitochondria. *Oxid Med Cell Longev*. 2018;2018:2378189
43. Montgomery MK, Turner N. Mitochondrial dysfunction and insulin resistance: an update. *EndocrConnect*. 2015;4:R1–15
44. Mrizak I, Arfa A, Fekih M, et al. Inflammation and impaired endothelium-dependant vasodilatation in non obese women with gestational diabetes mellitus: preliminary results. *Lipids Health Dis*. 2013;12:93
45. Romero R. Prenatal medicine: The child is the father of the man. *J Matern Fetal Neonatal Med*. 2009;22(8):636–639. doi: <https://doi.org/10.1080/14767050902784171>
46. Romero R, Mazaki-Tovi S, Vaisbuch E, et al. Metabolomics in premature labor: a novel approach to identify patients at risk for preterm delivery. *J Matern Fetal Neonatal Med*. 2010;23:1344–59
47. Romero R. et al. Toward a new taxonomy of obstetrical disease: improved performance of maternal blood biomarkers for the great obstetrical syndromes when classified according to placental pathology //American journal of obstetrics and gynecology. – 2022. – Т. 227. – №. 4. – С. 615. e1-615. e25.
48. Schiffer V. et al. Ultrasound evaluation of the placenta in healthy and placental syndrome pregnancies: A systematic review //European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. – 2021. – Т. 262. – С. 45-56.
49. Solt I. The human microbiome and the great obstetrical syndromes: a new frontier in maternal-fetal medicine. *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol*. 2015;29:165–75
50. Stout MJ, Conlon B, Landeau M, et al. Identification of intracellular bacteria in the basal plate of the human placenta in term and preterm gestations. *Am J Obstet Gynecol*. 2013;208:226.e1–7)
51. Yagel S., Cohen S. M., Goldman-Wohl D. An integrated model of preeclampsia: a multifaceted syndrome of the maternal cardiovascular-placental-fetal array //American journal of obstetrics and gynecology. – 2022. – Т. 226. – №. 2. – С. S963-S972.
52. Zamboni M, Mando C, Lissoni A, et al. Inflammatory and oxidative responses in pregnancies with obesity and periodontal disease. *Reprod Sci*. 2018;25:1474–84
53. Zur R.L., Kingdom J.C., Parks W.T., Hobson S.R. The placental basis of fetal growth restriction. *Obstet. Gynecol. Clin. North Am*. 2020;47(1):81–98. DOI: 10.1016/j.ogc.2019.10.008

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TOM 4, HOMEP 4

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000